

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ****IMPLEMENTATION OF THE «SMART CITY» PROJECT ON THE
TERRITORY OF THE RESORT CITY OF SOCHI****САЛОВА ТАМАРА ЛЬВОВНА,***кандидат технических наук, доцент,**Сочинский государственный университет.***БАТУРИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ,***Сочинский государственный университет.***SALOVA TAMARA LVOVNA,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Sochi State University.***BATURIN VLADIMIR ALEKSANDROVICH,***Sochi State University.*

Статья посвящена процессам цифровой трансформации муниципалитетов. Цифровая трансформация городской среды рассматривается как один из важнейших элементов повышения качества жизни населения в современных условиях. Выявляются особенности реализации ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. Приводятся цифровые решения, внедренные в рамках проекта «Умный город», занявшего в 2023 году 1 место в «Рейтинге IQ городов», категории Крупные города России.

The article is devoted to the processes of digital transformation of municipalities. The digital transformation of the urban environment is considered as one of the most important elements of improving the quality of life of the population in modern conditions. The features of the implementation of the departmental project of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation on digitalization of the urban economy "Smart City" on the territory of the municipal formation of the Sochi resort city of Krasnodar Territory are revealed. The digital solutions implemented within the framework of the Smart City project, which took 1st place in the IQ Rating of Cities in 2023, the category of Large cities of Russia, are presented.

Ключевые слова: *цифровая трансформация, муниципальное образование, ведомственный проект, «Умный город», показатели цифровизации городского хозяйства.*

Key words: *digital transformation, municipal formation, departmental project, «Smart City», indicators of digitalization of urban services.*

В данной работе исследуются особенности реализации Ведомственного проекта «Умный город» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на территории города-курорта Сочи Краснодарского края [8].

По мнению Минстроя России, идея реализации цифровых городов России должна со-

держат следующие основополагающие принципы: ориентированность на потребности и интересы граждан, создание здоровой городской среды, соблюдение баланса между различными интересами, обеспечение доступного городского пространства, интегрированность и взаимодействие, эффективность экономических решений, обеспечение приоритетов стратегических решений над сиюминутными выгодами, а также внедрение наилучших доступных технологических решений [2].

При определении основных направлений развития цифровых IT-технологий и факторов, влияющих на этот процесс, стоит отметить важную координирующую роль государства. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» планируется ежегодное увеличение использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в государственном секторе на 15-20%. Почти 90% от общей суммы национального проекта, то есть 1,46 трлн. рублей, будет направлено на информационную инфраструктуру, цифровые технологии и цифровое государственное управление. Примером применения концепции «цифрового муниципалитета» служит проект «Умный город» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» [4].

Стандарт федерального проекта «Умный город» включает в себя целый комплекс мероприятий, которые осуществляются в рамках следующих показателей [7]:

1. Умные системы управления транспортом, которые направлены на развитие общественного транспорта, внедрение системы мониторинга транспортных потоков и оптимизацию маршрутов.
2. Цифровизация городской инфраструктуры, такая как умные светофоры, датчики уровня шума и загрязнения воздуха.
3. Развитие системы электронного правительства для удобного взаимодействия граждан с органами власти, включая онлайн-сервисы и мобильные приложения.
4. Внедрение умных систем безопасности, таких как системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом для обеспечения безопасности на улицах и в общественных местах.
5. Создание «умных» зданий и домов с автоматизированными системами управления освещением, отоплением, кондиционированием и безопасностью.
6. Разработка системы умного управления отходами для повышения эффективности сбора и утилизации мусора в городе.
7. Внедрение «зеленых» технологий для улучшения экологической обстановки города, включая развитие возобновляемых источников энергии и снижение выбросов.
8. Создание цифровой платформы для обмена информацией между горожанами, бизнесом и властью.

Проект «Умный город» был задуман с целью улучшить конкурентоспособность среди муниципальных образований и регионов, сформировать систему эффективного управления городским пространством и, как следствие, обеспечить жителям безопасные и удобные условия для комфортабельной жизни.

В данном перспективном проекте принимали участие порядка 213 городов с населением более ста тысяч человек, а также муниципальные центры субъектов Российской Федерации и цифровые города-пилоты, заключившие соглашения с профильным министерством [9].

На сегодняшний день на территории города Сочи реализованы следующие показатели цифровизации в рамках проекта «Умный город»:

- Возможность отправки информационных сообщений с использованием Платформы обратной связи через инструмент Общероссийского народного фронта в муниципальном многофункциональном центре;
- Наличие в муниципалитете Центра Управления;

- Проведение собраний собственников помещений в жилых домах с возможностью электронного голосования;
- Регистрация граждан в возрасте старше 14 лет на специальных цифровых ресурсах по вопросам городского развития;
- Функционирование инвестиционной карты на открытых ресурсах;
- Внедрение безналичной оплаты проезда в городском транспорте;
- Наличие цифровизированных светофоров с адаптивным и удаленным управлением на основных городских перекрестках;
- Цифровая система муниципального парковочного пространства с онлайн поиском возможного места парковки и онлайн оплатой через цифровые сервисы.

В 2021-2023 годах на территории муниципального образования города-курорта Сочи были внедрены следующие цифровые решения:

- Цифровой двойник города на базе единой муниципальной информационной системы (ЕМИС) в целях увеличения налогооблагаемой базы и увеличения процессов прозрачности муниципального управления;
- Дистанционное управление уличным освещением города по команде диспетчера с возможностью передачи команд на группу объектов автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО);
- Автоматизированное управление техническими средствами организации дорожного движения как в штатном режиме, так и при возникновении заторов, ДТП, аварийных ситуаций, сложных метеоусловиях на базе автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД);
- Интерактивная карта по мониторингу автомобильных пассажирских перевозок;
- Остановочные комплексы, оснащенные электронными информационными табло и информационными панелями;
- Система интеллектуального видеонаблюдения;
- Городской информационный портал для туристов и жителей;
- Цифровые решения по ведению работ с органами территориального самоуправления и обеспечение публичного доступа к информации на территории города Сочи;

Умные города становятся центрами технологического развития и инноваций, где создаются условия для привлечения IT-компаний, стартапов, инвесторов и специалистов в различных областях [6].

Цифровая экономика в умных городах предполагает внедрение современных информационных технологий, развитие цифровых платформ и сервисов, создание цифровых рынков и многое другое, что стимулирует инновации и повышает конкурентоспособность городов на мировой арене [1].

Важным аспектом умного города является обеспечение безопасности и защиты данных. При внедрении цифровых технологий в городскую инфраструктуру необходимо уделять большое внимание вопросам кибербезопасности и защите личных данных граждан. Эффективная система мониторинга, анализа и реагирования на потенциальные угрозы помогает обеспечить надежную защиту умного города и его жителей.

В области здравоохранения и образования умные города также предлагают новые возможности. Цифровые технологии позволяют оптимизировать работу медицинских учреждений, улучшить доступ к медицинским услугам и образованию, создавать электронные платформы для консультаций и обучения.

Ключевым элементом умных городов является экологическая устойчивость и забота об окружающей среде. В умных городах активно внедряются энергосберегающие технологии,

развиваются возобновляемые источники энергии, создаются зеленые зоны, активно внедряются решения по сортировке и переработке отходов, реализуются проекты по уменьшению выбросов и деградации окружающей среды. Активное использование солнечных батарей, ветряных турбин, оптимизация освещения на улицах, снижение энергопотребления зданий – все это направлено на превращение умных городов в экологически устойчивые и здоровые места для проживания [3].

Большое внимание уделяется развитию образования, культуры и инклюзивности. Умный город должен обеспечивать доступность образовательных ресурсов, культурных мероприятий, спортивных объектов для всех слоев населения, создавать условия для развития талантов и креативности.

Для оценки мероприятий, проводимых в рамках проекта «Умный город», используется IQ индекс, который отражает степень цифровизации городского пространства [5]. В 2023 году город Сочи занял 1 место в «Рейтинге IQ городов» в категории Крупные города и третье место в общем списке из 203 городов - участников Проекта «Умный город» [10].

В апреле текущего 2024 года, в курортном городе Железноводске Ставропольского края, произошло весьма важное событие – II Национальная премия за заслуги в развитии цифровизации городского хозяйства под названием «Умный город». Лучшие регионы и муниципалитеты были определены в 37 уникальных категориях. Оргкомитет рассмотрел более 300 проектов-заявок из различных уголков необъятной России, охватив более 50 регионов.

В номинации «Движение вверх» первое место было завоевано муниципальным образованием городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края с проектом «Цифровой кабинет руководителя».

«Умный город» Сочи представляет собой мегаполис, сравнимый с живым организмом, функционирующим гладко и отлаженно; сервисы умного города Сочи превращают сложные задачи в лёгкие и понятные.

Заключение. Создание «Умного города» – это глобальный и многогранный процесс, который требует координации усилий различных структур – городской администрации, бизнеса, образовательных учреждений, общественных организаций и обычных жителей. Важно строить диалог, выстраивать партнерские отношения и совместные инициативы для создания жизнеспособных городов, способствующих благополучию своих жителей

Преимущества «Умного города» направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни населения, поэтому поддержка жителями города проекта, их вовлеченность в процессы управления – являются первоочередными задачами муниципалитета на ближайшие годы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акимова О.Е. Уникальные преимущества применения концепции «умный город» в контексте развития современного экономико-стратегического планирования // Креативная экономика. 2019. Т. 13. № 8. С. 1521-1528.
2. Бросалина А.А. Правовые основы развития «умного города»: федеральный и региональный аспекты // Державинский форум. 2020. Т. 4. №14. С. 9–15.
3. Куприянов В. Умный город: от концепции к реализации // Коммунальный комплекс России. 2019. № 4. С. 20-21.
4. Лобкова Е.В., Смолина Е.Г. Цифровизация муниципалитетов: тренды и ограничения // Цифровая экономика. 2023. №5(26). С. 57-67.
5. Логиновская В.О. Подходы к формированию индекса IQ городов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника». 2020. Т. 20. №2. С.146-155.
6. Перов Г.О. Особенности формирования экономической системы «умных городов» // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2019. № 2 (66). С. 141-146.

7. Петров К.С. Система индикаторов умного города как показатель развития городов в России // БСТ: бюллетень строительной техники. 2019. № 7. С. 64-65.

8. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 сентября 2023 года № 696/пр «Об организации исполнения ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации цифровизации городского хозяйства «Умный город» и признании утратившими силу некоторых актов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». URL: <https://russiasmartcity.ru/documents> (дата обращения: 17.05.2024).

9. Проектная деятельность Минстроя России. Ведомственный проект «Умный город». URL: <https://pdmstroy.ru/vedomstvenniy-proekt-umny-gorod> (дата обращения: 27.04.2024).

10. Региональный портал государственных и муниципальных услуг. URL: <https://pgu.krasnodar.ru/news/detail.php?ID=3179553> (дата обращения: 15.05.2024).

© Салова Т.Л., Батулин В.А., 2024.